

DESARROLLO SOSTENIBLE, RESPONSABILIDAD DE TODOS

PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES

Juan José Solórzano Jaramillo

Maestría en Ingeniería Civil con Énfasis Hidroambiental

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA

Email: juan.solorzano@usantoto.edu.co

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, and Vega 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al. 2020) (Acosta Castellanos and Queiruga-Dios 2021).

RESUMEN.

Colombia ha luchado por alcanzar el estatus de país desarrollado; sin embargo, su permanente esfuerzo ha sido empañado por los conflictos políticos y los grupos armados resultantes involucrados en actividades ilegales como la producción de drogas y la explotación minera. A

pesar de los tratados de paz firmados con las FARC-EP, la persistencia de algunos grupos guerrilleros continúa impactando en las regiones aisladas del país. El gobierno debe esforzarse por extender la gobernanza a estos territorios e involucrar a la sociedad civil para garantizar que el tratado de paz tenga efectos positivos. El fin del conflicto debería conducir a una reforma agraria y un resurgimiento de las actividades agrícolas, con un cambio en la inversión pública de la seguridad a la productividad agrícola y el desarrollo sostenible. El tratado de paz también presenta una oportunidad para liberar el alto potencial turístico del país. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de conservación ambiental y desarrollo sostenible.

Para lograr el desarrollo sostenible, Colombia debe alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El gobierno ha delineado acciones en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) para abordar los desafíos y consolidar sus logros, con un enfoque específico en la gestión de los recursos hídricos, la seguridad social, los derechos humanos a la alimentación, la internacionalización, la transformación productiva y la acción climática. Además de los esfuerzos gubernamentales, es crucial que toda la población participe en prácticas de producción y consumo responsables. Esto incluye promover prácticas de producción sostenible, consumo responsable, reducción de residuos y uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. El gobierno también debe regular y facilitar la transición hacia una economía más sostenible, proporcionando tecnologías limpias de bajo costo, incentivando el transporte energéticamente eficiente y educando a las generaciones futuras sobre productividad y sostenibilidad. En última instancia, estos esfuerzos conducirán a un cambio exitoso hacia el desarrollo sostenible y una paz duradera en Colombia.

INTRODUCCIÓN.

Colombia, a pesar de ser un país caracterizado por su excelente ubicación geográfica, riqueza geológica, biodiversidad y pluralidad cultural, aun no logra ingresar al selecto club de los denominados “países desarrollados”, debido a una serie de desavenencias políticas que arrastra la república desde su fundación misma; desavenencias que resultaron en la creación de grupos guerrilleros “socialistas” que en su afán de sostener su guerra ideológica degeneraron en grupos armados al margen de la ley dedicados a la producción de drogas ilícitas y explotación ilegal de recursos mineros. Esta desafortunada mutación sumió al país en una época de violencia y subdesarrollo, que generó profundas heridas en su tejido social y desvió infinidad de recursos hacia el negocio de la guerra; riquezas que, de haberse invertido en infraestructura, educación e investigación, muy posiblemente tendrían a nuestro país en un entorno económico mucho más acorde con su potencial productivo.

Este oscuro panorama pareció ver su fin con la firma de los tratados de paz con el mayor grupo insurgente del país: las FARC-EP. Sin embargo, la persistencia de algunos grupos guerrilleros, la ausencia histórica del estado en las regiones víctimas del conflicto y el surgimiento de nuevas dinámicas o bien ilegales, o bien no reguladas en estos lugares, parecen perpetuar o aun maximizar los impactos en estos ecosistemas apartados: “In the post-conflict scenario in Colombia, national efforts are centered around the construction of infrastructure and development plans. Additionally, the government has the challenge of incorporating sustainable growth into these initiatives due to the important natural resources that are present in post-conflict municipalities” (Gallego Dávila, 2019). El gobierno deberá redoblar su esfuerzo por extender la gobernabilidad y orden a estos

territorios vinculando a la sociedad civil, de manera que un logro tan significativo y esperanzador como el tratado de paz desencadene en el país los efectos positivos que lo inspiraron, y por el contrario, no faciliten la sobreexplotación, deforestación y/o contaminación de los ecosistemas apartados de Colombia; ya que “el posconflicto es la oportunidad indicada para que las comunidades se empoderen en el objetivo de construir paz y preservar el medio ambiente” (González Cuenca, Molina O., & Montes Ramírez, 2020).

Siendo la Reforma Agraria y la injusta repartición de las tierras productivas en Colombia la causa original de la lucha armada, es de esperarse que el fin del conflicto lleve a esta reforma y a la reasignación de tierras al campesinado, y por ende, a un resurgimiento de las actividades de explotación agropecuaria y forestal en aquellas zonas donde la violencia había marginado al labriego del campo. Uno de los objetivos de la implementación de los tratados de paz, es que una parte importante del flujo de inversión pública se mueva desde los renglones de seguridad e inversión militar hacia otros tantos que busquen el impulso de la productividad agrícola y desarrollo social y económico de las regiones desmilitarizadas. Los recursos públicos deberán invertirse en educación, infraestructura y tecnología que revistan esta productividad de sostenibilidad ambiental. “Esto implica, que se deben generar propuestas y proyectos que estén en armonía con el ambiente, que respeten la naturaleza y que busquen la formación de ciudadanos conscientes, respetuosos, responsables y participativos” (González Cuenca, Molina O., & Montes Ramírez, 2020).

“La paz también podría desatar el alto potencial turístico del país, incluyendo, por ejemplo, entre aquellos deseos de visitarlo por la mayor diversidad de aves del mundo” (Maldonado et ál. 2018). Si bien esta es una previsión alentadora para los promotores turísticos, no lo es tanto para

los ambientalistas, ya que, el turismo es otra actividad de alto impacto que cobrará vigencia en el posconflicto. Por otra parte, importantes actividades económicas como la minería, pasarían a ser ejecutadas por empresas legalmente constituidas y controladas por los entes territoriales. En conclusión, no todos los sectores de la economía se verán afectados de la misma manera, ni todos los impactos sobre los recursos serán estrictamente negativos. Todo dependerá del enfoque y prontitud con que el estado llegue a las regiones a facilitar, no a entorpecer, los procesos de reapropiación del territorio y a promover políticas de desarrollo sostenible en bastas regiones del país, otrora escenarios del conflicto armado.

¿QUÉ NECESITA COLOMBIA PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE?

Dejando de lado los tratados de paz, y tomando como un hecho que la sociedad colombiana desea dar vuelta a esta página en su historia, veamos ahora que debemos hacer como sociedad para desarrollar una economía competitiva y sostenible que garantice en el tiempo el bienestar de la ciudadanía y que permita con ello hacer de la paz una realidad perdurable. Este interrogante pareciera ser resuelto, al menos en parte, con el planteamiento general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los cuales se postulan como “un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad” (PNUD, 2015). Siendo esta la filosofía de los ODS, resulta lógico que un gobierno que se alinee con estos objetivos, los tome como referente para su propio plan de desarrollo institucional, tal como lo han hecho gobiernos anteriores y lo hace el actual gobierno colombiano: “con el fin de avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030, las

Bases del PND 2022-2026 (BPND), Colombia, potencia mundial de la vida contemplan acciones para superar los retos identificados y consolidar los resultados alcanzados, a través de cinco transformaciones: ordenamiento del territorio alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática; y convergencia regional” (Departamento Nacional de Planeación, 2022).

Si damos un vistazo a los ODS, nos encontramos con objetivos generalmente dirigidos a los gobiernos o grandes industrias, como principales gestores de su implementación; pocos de ellos involucran directamente a la ciudadanía como actor de cambio, siendo el ODS12 “Producción y Consumo Responsables” el que posiblemente en mayor instancia, implica al ciudadano del común y cuestiona sus comportamientos y hábitos de consumo. Este objetivo resulta muy acertado en términos de transformación del mercado, toda vez que es el consumidor quien lo moldea en gran parte, potencializando la producción de aquellos bienes y servicios que satisfacen sus necesidades y gustos, y condenando al fracaso a aquellos que no considera útiles o provechosos. De igual manera, el ODS12 vincula a un gran porcentaje de la población, quienes se desempeñan como pequeños y medianos productores, invitándolos a adoptar prácticas de producción sostenibles y a los gobiernos a fomentar políticas y líneas de crédito blandas que les permitan acceder a tecnologías sustentables de producción. Finalmente, engloba de igual manera a grandes empresas y corporaciones, quienes en mayor proporción, deberán hacer inversiones en modelos de producción circular y cadenas de suministro eficientes. Es por esta razón que, resulta particularmente atractivo este objetivo, que asigna responsabilidades e invita a tomar acción al conjunto de actores de la economía nacional.

Un primer paso hacia el desarrollo sostenible debe ser el diagnóstico de la realidad actual del país y la identificación de los retos que comprometen el alcance de los ODS's. Este tipo de estudios son desarrollados por entidades o agremiaciones de suficiente peso y reconocimiento, tales como el Banco Mundial, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Estadística, Departamento Nacional de Planeación, entre otros. Los informes generados por estas instituciones están disponibles para que el gobierno los analice y considere sus conclusiones en la adopción y planteamiento de políticas de gobierno. Algunos ejemplos de este tipo de fuentes son: Actualización del Diagnóstico Sistemático de Colombia. (Banco Mundial, 2022); Informe Anual de Avance en la Implementación de los ODS en Colombia (Departamento Nacional de Planeación, 2022); entre otros.

Una vez se conozca el diagnóstico, que por lo general incluye causas, conclusiones y recomendaciones, se deben adelantar estudios de caracterización de la región y su población, de manera que se identifiquen las necesidades reales y la capacidad de producción del territorio y sus habitantes. “The process of collective mapping not only recognizes the material aspects present in the territory but also can project the feelings, desires, and needs of researchers and the community population” (Ledezma, 2023). Conocidas pues estas necesidades y potencialidades, se deben concatenar con los ODS's, de manera que las inversiones que se ejecuten, sean provechosas para la comunidad y simultáneamente acerquen al país al cumplimiento de la Agenda 2030: “The research questions posed are: how to guide public investment policies at the local level to better meet the SDGs, considering the development needs of the local population, and what are the needs of the population of the region under study? (Aragonés-Beltrán, 2023).

La identificación de las necesidades y potencial productivo de cada región dará lugar a un listado de retos y oportunidades que definirán las políticas, metodologías y presupuesto necesarios para impulsar el desarrollo sostenible del país. Para la implementación de estas políticas será necesaria la ampliación de la cobertura de las entidades territoriales y el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción (Banco Mundial, 2022), de manera que los recursos efectivamente se dispongan y las estrategias se materialicen, para finalmente lograr alcanzar los ODS y las garantías ambientales y sociales necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo.

PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES.

De acuerdo con el DNP, el ODS12 “Producción y Consumo Responsables” muestra un retraso en su ejecución, que proyectado a 2030 resultaría en una ejecución final del 90.5% de la meta planteada (Departamento Nacional de Planeación, 2022).

Esta proyección, y las expectativas de cumplimiento o incumplimiento del objetivo recaen básicamente -a diferencia de otros ODS’s- en la totalidad de la población. En términos de desarrollo sostenible, el consumo responsable es una obligación común a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Todo ciudadano que esté en capacidad de intercambiar o adquirir un bien o servicio debe ser responsable con la cantidad de productos que consume, el origen de los mismos (en términos de sostenibilidad), la cantidad de desechos que genera, y la forma como los dispone. Inclusive, no es un objetivo que se limite a “objetos de consumo” sino que incluye el consumo de servicios públicos, es decir, está implícito en nuestro concepto de bienestar. Ciudadanos con acceso a un mayor nivel educativo y con mayor poder adquisitivo están en la obligación de transformarse en consumidores críticos, castigando aquellos productos que se

fabrican a partir de técnicas o tecnologías no sostenibles, y por el contrario, premiando con su preferencia aquellos productores que acogen la sostenibilidad como hoja de ruta. Igualmente, debe hacerse responsable por la cantidad de desechos que genera, y su disposición final, clasificando en la fuente, reutilizando, reparando y reciclando todo producto que dé lugar a ello.

El concepto de producción responsable, si bien no es tan universal como el anterior, sí cubre un porcentaje importante de la población, ya que, no es un objetivo que dependa del tamaño o el tipo de producción, sino que se encuentra tácito en los procesos de explotación, transformación, ensamble, distribución y/o colocación de cualquier bien o servicio, independiente de su origen, fin o alcance. El objetivo cubre al campesino que expande la frontera agrícola en zonas protegidas, al ganadero que deforesta indiscriminadamente para crear zonas de pastoreo, al ilegal que explota cultivos ilícitos o madereros, al minero artesanal que contamina las aguas, al turista que se aventura en zonas protegidas y a las grandes corporaciones que evaden controles y normativas ambientales... “the most mentioned causes of forest cover change in Colombia were cattle ranching (31%), agriculture (29%) and illicit crops (21%), followed by infrastructure and mining (14%), wood extraction (3%) and fires (2%)” (Vanegas-Cubillos, 2022).

Los anteriores postulados redundan en responsabilidades para la ciudadanía, bien se encuentre del lado de la producción, como del consumo. Pero aun tenemos espacio y responsabilidades para el gobierno y sus representantes: “Worldwide, authorities have committed to safeguard the environment, foster equity, and encourage SD, while concurrently acknowledging the connections among these objectives for achieving social wellbeing” (Giannetti, 2020). Éstos deberán presentarse ante las personas naturales y jurídicas como reguladores y facilitadores del cambio; implementando planes de desarrollo coherentes con las obligaciones económicas del país y sus

habitantes; gestionando de manera responsable la transición energética en la industria; incentivando el desarrollo de la economía circular; entregando a un bajo costo tecnologías limpias al agricultor; favoreciendo proyectos de transporte energéticamente eficiente; y en definitiva, reglamentando y educando las generaciones futuras en conceptos de productividad y sostenibilidad que forjen un cambio de mentalidad que lleve nuestra economía a un modelo exitoso y permita finalmente a Colombia llegar a las puertas del desarrollo sostenible y la paz duradera.

CONCLUSIONES.

El camino hacia el desarrollo sostenible y la paz duradera en Colombia depende no solo de los esfuerzos gubernamentales, sino también del compromiso de toda la sociedad. Al alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Plan Nacional de Desarrollo, el país puede materializar su potencial y superar los desafíos persistentes. La transición hacia una economía sostenible y la consolidación de la paz requieren un enfoque holístico que fomente la participación ciudadana y promueva prácticas de producción y consumo responsables. Con determinación y colaboración, Colombia puede forjar un futuro próspero y sostenible para las generaciones venideras.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, Hugo Guerrero Sierra, and María Eugenia Vega. 2018. Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia. 2018th ed. Ediciones USTA.
- Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, and Araceli Queiruga-Dios. 2021. From Environmental

- Education to Education for Sustainable Development in Higher Education: A Systematic Review. *International Journal of Sustainability in Higher Education* ahead-of-print(ahead-of- print). doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- Acosta Castellanos, Pedro Mauricio., Araceli. Queiruga-Dios, Ascensión. Hernández Encinas, and Alejandra Castro. Ortegon. 2020. Analysis of Environmental Sustainability Educational Approaches in Engineering Education. in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*.
- Gallego Dávila, J., Azcárate, J., & Kjørnø, L. (2019). Strategic Environmental Assessment for development programs and sustainability transition in the Colombian post-conflict context. *Environmental Impact Assessment Review*, 74, 35–42. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2018.10.002>
- David, G. C., Douglas Eduardo, M. O., & Ana María, M. R. (2020). Paz ambiental y paz territorial: los desafíos de Colombia para el postconflicto. In *Paz ambiental y paz territorial: los desafíos de Colombia para el postconflicto*. Universidad Santo Tomás. <https://doi.org/10.15332/dt.inv.2020.01318>
- Maldonado, Jorge H., Rocío del Pilar Moreno-Sánchez, Sophía Espinoza, Aaron Bruner, Natalia Garzón, and John Myers. 2018. Peace Is Much More than Doves: The Economic Benefits of Bird-Based Tourism as a Result of the Peace Treaty in Colombia. *World Development* 106 (June): 78–86. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.015>
- PNUD. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*, ONU. Obtenido de <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals>

Departamento Nacional de Planeación. (2022). Informe Anual ODSs Colombia 2022. Bogotá.

Obtenido de
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/2022_14_04_Informe_anual_avance_implementation_ODS_en_Colombia_2022.pdf

Banco Mundial. (2022). Actualización del Diagnóstico Sistemático de Colombia. Grupo Banco Mundial.

Ledezma, J. F. M. (2023). Rediscovering rural territories: Local perceptions and the benefits of collective mapping for sustainable development in Colombian communities. *Research in Globalization*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100153>

Aragonés-Beltrán, P., González-Cruz, M. C., León-Camargo, A., & Viñoles-Cebolla, R. (2023). Assessment of regional development needs according to criteria based on the Sustainable Development Goals in the Meta Region (Colombia). *Sustainable Development*, 31(2), 1101–1121. <https://doi.org/10.1002/sd.2443>

Vanegas-Cubillos, M., Sylvester, J., Villarino, E., Pérez-Marulanda, L., Ganzenmüller, R., Löhr, K., Bonatti, M., & Castro-Nunez, A. (2022). Forest cover changes and public policy: A literature review for post-conflict Colombia. *Land Use Policy*, 114. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.105981>

Giannetti, B. F., Agostinho, F., Eras, J. J. C., Yang, Z., & Almeida, C. M. V. B. (2020). Cleaner production for achieving the sustainable development goals. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 271). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122127>